

Світлана Ткачук

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
lana.tkachuck@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7306-3764>

Ярослава Шведова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
shvedova@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0001-9592-3032>

Svetlana Tkachuk

V. N. Karazin Kharkiv National University,
lana.tkachuck@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7306-3764>

Yaroslava Shvedova

V. N. Karazin Kharkiv National University,
shvedova@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0001-9592-3032>

МУЗЕЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО НАРЯМКУ MUSEUM'S SPACE AS EDUCATIONAL MEDIUM FOR THE STUDENS OF HUMENUTIES STUDIES

Анотація. Сучасна система вищої освіти потребує модифікації методів викладання задля заохочення студентів до навчання й дослідницької діяльності. Поруч із впровадженням новітніх методів варто спиратися на наявні у вишій науково-дослідницькій інституції, наприклад, на Музей історії університету ім. В.Н. Каразіна, який має широку базу для проведення лекційних/практичних занять для студентів соціогуманітарних факультетів.

Ключові слова: музей, лекція, постійна експозиція, тимчасова експозиція, навчальний простір, студент.

Annotation. The modern system of high education needs in modification of teaching methods. It fosters students' interest in scientific studies. Except new teaching methods we can use the university's institutions existing there. For V. N. Karazin Kharkiv National University it is Museum of history, where there is a huge base for students' classes and practices.

Keywords: museum, classes, permanent exhibition, seasonal exhibition, educational space.

Довготривала пандемія коронавірусу стала викликом для сучасної системи вищої освіти, а відтак поставила питання про перегляд методів викладання згідно потреб онлайн навчання. Однак і короткі перерви очних освітніх зустрічей ставлять під сумнів класичні заняття в аудиторії, бо проста передача інформації навіть з використанням мультимедіа вже видається застарілою й не привертає належної уваги студента до навчання та до наукової роботи. Із даної ситуації є декілька виходів, серед яких можна зазначити впровадження новітніх методів навчання, а також використання модифікованої класичної бази для вирішення професійно-наукових проблем.

Наразі музей являє собою особистісно-орієнтовану освітню інституцію, що має педагогічну спрямованість [4, с.129]. Мова йде не лише про екскурсії. Проблематику музею як освітнього середовища розробляли І. Кулик та Т. Турчин, Л. Кетова, І. Медведєва [4,5,6]. Реалізацію педагогічної функції музею

може продемонструвати чеський досвід, де на базі Моравського народного музею в м. Брно проходять семінари, колоквиуми, лекції, стажування для студентів [1, с.61]. У цьому контексті ілюстративним є досвід Німеччини: на базі Гамбурзького художнього музею його директору вдалося створити освітні курси з живопису й графіки, залучаючи відвідувачів до активного діалогу [5, С. 77]. У Харківському національному університеті розташовується Музей історії університету, де наявний комплекс умов задля проведення лекційних/практичних занять для студентів різних, перш за все гуманітарних, спеціальностей.

Освітнє середовище музею ґрунтується на постійній та тимчасовій експозиціях. Постійна виставка охоплює період з початку ХІХ ст. по ХХІ ст. і представлена документами, фотографіями й речовими експонатами. Не менш важливими для дослідницької роботи залишаються фонди музею. На основі наявних музейних предметів й експонатів можна проводити лекції з історії, філології, соціології, культурології, філософії. Відповідним прикладом може бути лекція з дисципліни «Соціології культури» проведена для третього курсу соціологічного факультету професором кафедри соціології, д.с.н. Ю.Г. Сорокою. Просторова лекція відбувалася біля тимчасової виставки, присвяченій студентським документам кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Тема – «Символ у відтворенні нерівностей і влади». У музеї реалізувалася практична частина заняття, оскільки студенти заздалегідь мали ознайомитися з теоретичними матеріалами із заданої теми, а в день зустрічі отримали додаткове завдання. Воно складалося з одинадцяти питань, одне з яких міг вибрати один студент або група з двох-трьох осіб. Надалі відбувався пошук ілюстрацій – відповідей на поставлене питання. Юлія Георгіївна зазначає, що студенти цілковито поринули в процес аналізу виставки, тобто були внутрішньо мотивованими й зацікавленими в результаті [3]. Така поведінка акторів освіти унаочнює ідею конструктивістського навчання Дж. Гейна, згідно з якою навчання починається з дослідження [5, с. 155]. Тобто студенти були поставлені в «навчальну ситуацію», де актуалізувалася їхня нестача знань. З іншого боку студенти прийшли з теоретичною базою, тому експонатидокументи набули для них специфічного дослідницького сенсу. Якщо взяти до уваги піраміду ефективності навчання Е. Дейла, визначимо, що студенти мали б засвоїти близько 80% інформації, оскільки вони здійснювали самостійну роботи і комунікували один з одним [5, с. 167]. На час інтерв'ю ще не було контрольної роботи, тому залишається завдання проаналізувати ефективність такого підходу у навчанні [3]. Інший аспект, на який звернула увагу професор й студенти, – наявність інтерактивних панелей, що містять додаткову інформацію: віртуальні виставки, події з життя університету, інтерв'ю тощо. Особливо відвідувачам прийшли до вподоби блок ігор, що став у нагоді наприкінці лекції. Тобто в середовищі сучасного музею можна поєднати формальну й неформальну освіту. Це у свою чергу урізноманітнить лекції, зробить їх цікавішими, відтак – створить позитивний імідж навчання й дослідницької роботи.

Отже, для ефективного навчання не обов'язково «винаходити велосипед», достатньо раціонально використовувати наявні інституції. Музей історії ХНУ ім. В.Н. Каразіна є перспективним простором для здійснення освітньо-наукових функцій.

Список використаних джерел

1. Валенкевич О. Освітній вплив сучасних чеських музеїв (з практики роботи моравського народного музею у місті Брно). *Педагогічний процес: теорія і практика*. № 2 (57), 2017. С. 60 - 65.
2. Еремеева О. А. Роль музейного пространства в образовательном процессе вуза. *Научно-методический электронный журнал «Концепт»*. 2013. Т. 3. С. 2411–2415. URL: <http://e-koncept.ru/2013/53485.htm>
3. Інтерв'ю з Ю.Сорокою від 27. 10. 2021, м. Харків. Інтерв'єр: С.Ткачук, особистий архів автора.
4. Кетова Л.М. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология. *Прикладная культурология и педагогика*. 2012. С. 76 – 81.
5. Кулик І., Турчин Т. Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до педагогічної діяльності в музейному просторі. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2020. Вип. 30. С. 108 – 112.
6. Медведєва І. Музейно-педагогічна програма «Музей для студентської молоді» як основа концептуальної моделі діяльності музею вищого технічного навчального закладу. *Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність*. Кіровоград: Видавництво КОШПО імені Василя Сухомлинського, 2008. С. 128 – 134.
7. Тіммер Д. Стилї навчання в музеї. *Музей: менеджмент і освітня діяльність*. Львів: Літопис, 2009. 224 с.